

**EXECUTAREA ORDINULUI SAU DISPOZIȚIEI SUPERIORULUI –
CAUZĂ CE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA CONTRAVENȚIONALĂ
THE EXECUTION OF A SUPERIOR'S ORDER OR DIRECTIVE – A CAUSE
THAT EXEMPTS FROM CONTRAVENTIONAL LIABILITY**

CZU:

DOI:

Rodica NICHITA

doctor în drept, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova

ORCHID: <https://orcid.org/0000-0002-0623-5578>E-mail: r.nichita2012@yandex.com,

**Contravenționalitatea-instituție
a dreptului contravențional a Republicii Moldova**

Summary. The article represents an examination of one of the forms of legal responsibility specific to contravention law – contraventional liability. Contraventional liability can only be applied if all the constitutive elements of the contraventional legal composition are met (object, objective aspect, subject, subjective aspect). However, there are situations where, although the act seems to meet the characteristics of a contravention, certain specific circumstances at the time of its commission lead to the conclusion that, in reality, the author's conduct is not illicit. The article substantiates the relevance and significance of the cause that excludes the contraventional nature of the act – the execution of an order or directive from a superior as provided in Article 25¹ of the Contraventional Code of the Republic of Moldova.

Key words: contraventional liability, order, disposition, honor and human dignity, contravention, cause that removes the contraventional character, execution.

Scopul acestui articol constă în reconceptualizarea cauzei ce înlătură caracterul contravențional al faptei – executarea ordinului sau dispoziției superiorului, în doctrina autohtonă modernă prin intermediul experienței legislative și doctrinare din sistemul de drept național al Republicii Moldova. Pentru obținerea acestui scop ne propunem următoarele obiective: definirea noțiunii de cauză ce înlătură caracterul contravențional al faptei – executarea ordinului sau dispoziției superiorului, identificarea și interpretarea diferitor abordări privind executarea ordinului sau dispoziției superiorului, compararea diferitor concepte ale științei contravenționale substanțiale în materia cauzelor ce înlătură caracterul contravențional al faptei, extrapolarea prevederilor conceptuale ale teoriilor cu privire la executarea ordinului sau dispoziției superiorului în procesul de legiferare.

Pe parcursul cercetării am apelat la prevederile legii contravenționale naționale precum și a legislației contravenționale din alte state. Scopul principal al legii contravenționale constă în interzicerea conduitei ce reprezintă o faptă prejudiciabilă îndreptată împotriva unei alte persoane sau împotriva valorilor sociale fundamentale. La fel, legea contravențională recunoaște că anumite fapte nu vor fi urmărite contravențional sau în cel mai rău caz, nu vor conduce la sancționarea persoanei, deoarece există anumite reglementări care permit ace-

tea să o apere de la faptele prejudiciabile și ilicite săvârșite de către alte persoane apărute din cauza anumitor împrejurări (art. 19 cod Contravențional al Republicii Moldova)¹.

Problematika privind răspunderea juridică contravențională a fost și rămâne în vizorul cercetătorilor juriști, fiind definită ca o parte integrantă a răspunderii juridice, ce întrunește complexul drepturilor și obligațiilor conexe care potrivit legii se nasc ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite – contravenția, și care constituie cadrul de realizare a constrângerii de stat, prin aplicarea sancțiunilor juridice contravenționale în scopul asigurării stabilității raporturilor juridice și al îndrumărilor membrilor societății în spiritul respectării ordinii de drept și a legii contravenționale.

Răspunderea contravențională este o formă a răspunderii juridice, reglementată de normele dreptului contravențional și care survine în urma comiterii unei fapte ilicite care aduc atingere valorilor ocrotite de legea contravențională.

De aici rezultă că răspunderea contravențională este concepută numai în cadrul unui raport juridic, unde se stabilește fapta ilicită – contravenția, vinovăția făptuitorului și sancțiunile contravenționale corespunzătoare.

Problema apare în cazul în care sunt întrunite în aparență toate aceste caracteristici însă fapta ilicită a fost realizată pentru a preveni un pericol social de proporții mult mai mari comparativ cu cel al faptei însăși. Astfel de cauze care înlătură caracterul contravențional al faptei sunt prevăzute în legislația contravențională a tuturor statelor, diferența fiind doar în numărul și conținutul a astfel de cauze prevăzute de la stat la stat.

Conform prevederilor art. 19 Cod Contravențional al Republicii Moldova, cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei sunt:

- legitima apărare;
- starea de extremă necesitate;
- constrângerea fizică și/sau psihică;
- riscul întemeiat;
- cazul fortuit.
- executarea ordinului sau dispoziției superiorului

Caracterul contravențional al faptei, este o însușire sintetică care exprimă specificul acestor categorii de fapte ilicite în raport cu alte fapte antisociale. Deci fără acest caracter contravențional, o faptă concretă nu poate fi calificată drept contravenție, iar fără contravenție nu poate exista nici răspundere contravențională.

Cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei, pot fi denumite și cauze care exclud existența contravenției. Ele însă nu trebuie confundate cu cauzele care exclud răspunderea contravențională, a făptuitorului, caz în care fapta este contravenție, înlăturându-se doar consecința ei – răspunderea juridică a făptuitorului.

Cu regret, secolul XXI, cu toate progresele sale tehnico-științifice și nivelul de evoluție al civilizației, reprezintă un record în creșterea numărului de contravenții. În acest context devine iminentă necesitatea modificării și completării permanente a legislației contravenționale.

Determinarea conceptului general al cauzelor care înlătură caracterul contravențional al faptei are o importanță atât practică cât și teoretică, iar rolul principal al acestui concept constă în redarea circumstanțelor obiective ce caracterizează aceste cauze. Din aceste considerente temeinice, în Codul Contravențional al Republicii Moldova a fost lărgit spectrul

¹ Codul Contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008, publicat la 16.01.2009 în Monitorul Oficial nr. 3-6 art. 15, în vigoare din 31.05.2009.

cauzelor care înlătură caracterul contravențional al faptei prin completarea cu articolul 25' – executarea ordinului sau dispoziției superiorului.

Introducerea executării ordinului sau dispoziției superiorului în calitate de cauză care înlătură caracterul contravențional al faptei în legislația contravențională contribuie efectiv la consolidarea disciplinei în orice sferă a vieții. Cauza dată de înlăturare a caracterului contravențional al faptei instituie un garant veritabil al funcționării legale a tuturor organelor și instituțiilor, crește autoritatea superiorului și legitimitatea ordinilor sau dispozițiilor sale, dar și conferă o siguranță executanților acestora.

Pe parcursul ultimelor două secole, în mai multe state se observă o tendință generală spre recunoașterea dreptului și obligației persoanei de a nu se supune unui ordin cu caracter vădit ilegal. Știința juridică națională și internațională abordează executarea ordinului sau dispoziției superiorului ca o cauză ce înlătură în anumite condiții, caracterul contravențional al faptei. Astfel, un șir de surse din literatura juridică stabilesc că răspunderea pentru executarea ordinului sau dispoziției vădit ilegale a superiorului este una dintre cele mai dificile și complexe probleme în dreptul contravențional. Această situație survine prin contrapunerea evidentă a doi factori, și anume responsabilitatea pentru respectarea disciplinei de serviciu și imposibilitatea cauzării unei daune care poartă un caracter contravențional. În acest context, statutul Tribunalului de la Nuernberg din 11.12.1946 adoptat prin Rezoluția ONU nr. 95, care confirmă principiile dreptului internațional și unde recunoaște această cauză în calitate de circumstanță atenuantă: „Faptul că o anumită persoană a acționat în direcția executării ordinului guvernului sau a superiorului său nu o eliberează de răspundere conform dreptului internațional în cazul în care alegerea conștientă a fost posibilă și reală pentru ea” (principiul IV)².

Articolul 29 din Declarația Universală a Drepturilor Omului prevede: „În exercitarea drepturilor și libertăților sale, fiecare persoană va fi supusă numai restricțiilor care sunt stabilite de lege numai în scopul recunoașterii și respectării corespunzătoare a drepturilor și libertăților celorlalți și a satisfacerii cerințelor corecte de moralitate, ordine publică și bunăstare publică într-o societate democratică”³ (3). Orice formă a răspunderii juridice în mod obligatoriu trebuie să se bazeze anume pe aceste principii. Răspunderea contravențională este o formă a răspunderii juridice și se exprimă prin impunerea unei sancțiuni în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute în partea specială Drept Material al Codului Contravențional al Republicii Moldova.

Articolul 25' din Codul Contravențional al Republicii Moldova modificat prin LP209 din 15.07.22, MO246-250/05.08.22 art.480; în vigoare 05.08.23 prevede: „(1) Nu constituie contravenție fapta prevăzută de legea contravențională, săvârșită de persoană în vederea executării unui ordin sau dispoziții a superiorului care sunt obligatorii pentru aceasta, dacă ordinul sau dispoziția nu sunt vădit ilegale și dacă persoana care le-a executat nu a știut că ordinul sau dispoziția sunt ilegale. Răspunderii contravenționale pentru fapta săvârșită este supusă persoana care a emis ordinul sau dispoziția ilegală. (2) Persoana care a comis intenționat contravenția în vederea executării ordinului sau dispoziției vădit ilegale a superiorului răspunde contravențional în temeieri generale. (3) Neexecutarea ordinului sau dispoziției vădit ilegale exclude răspunderea contravențională pentru neexecutare și/sau

² Affirmation of the Principles of International Law recognized by the Charter of the Nürnberg Tribunal. Disponibil: [http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/95\(I\)](http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/95(I)) (consultat 17.08.2024)

³ https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115540&lang=ro (consultat 17.08.2024)

producere de daune în legătură cu aceasta. (4) Dispozițiile prezentului articol se aplică tuturor subiecților răspunderii contravenționale.”

Introducerea acestei cauze care înlătură caracterul contravențional al faptei ajută la consolidarea disciplinei, care este cheia funcționării normale a tuturor organizațiilor și instituțiilor, sporește autoritatea conducătorilor și ordinelor acestora, precum și siguranța performanțelor, ceea ce, din punct de vedere social, este, desigur, social util. Executarea unui ordin sau instrucțiuni obligatorii este o condiție importantă a activității normale în toate domeniile de activitate, în special în transport, în domeniul serviciilor publice, serviciilor militare și de poliție etc. Condiția de excludere a răspunderii executorului pentru pagubele cauzate de executarea ilegală, adică date cu încălcarea oricărei condiții, ordine sau dispoziția este că acesta din urmă nu și-a dat seama de natură sa ilegală. Executarea de către o persoană a unui ordin sau a unei instrucțiuni ilegal în mod deliberat care a adus prejudicii intereselor protejate de dreptul contravențional atrage răspundere în temeieri generale. Un ordin este declarat ilegal dacă există cel puțin una dintre următoarele condiții⁴:

- este dat de o persoană necorespunzătoare;
- este în afara competenței celui care a emis-o;
- nu îndeplinește cerințele legii în ceea ce privește conținutul sau formă;
- prescrie comiterea oricărei acțiuni ilegale.

În teoria dreptului contravențional, părerile referitoare la executarea ordinului sau dispoziției superiorului sunt diferite, unii autori consideră că această cauză exclude caracterul socialmente periculos, alții consideră că exclude numai ilegalitatea actelor comise, iar a treia categorie de autori exclude atât caracterul socialmente periculos cât și ilegalitatea în aceeași măsură.

Prevederile articolului 25' a Codului Contravențional al Republicii Moldova identifică că la baza înlăturării caracterului contravențional al faptei se află ordinul sau dispoziția dată de către superior subalternului său. Literatura de specialitate juridică indică condițiile de legalitate a ordinului sau dispoziției, și anume: să fie date de către persoanele împuternicite și în limitele competențelor, să nu contravină legislației în vigoare, să nu fie legate de încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

După natura sa, ordinul sau dispoziția superiorului reprezintă acea măsură sau hotărâre luată de un organ ierarhic superior și obligatorie pentru organul în subordine în formă scrisă sau verbală emisă de o autoritate sau de o persoană oficială pentru a fi executată întocmai. Această cauză care exclude caracterul contravențional al faptei este cea mai recent introdusă în legislația contravențională națională și după natura sa este considerată o faptă noncontravențională pentru că lipsește vinovăția celui ce execută ordinul sau dispoziția. Deși constituie o faptă cauzatoare de prejudicii, ea nu atrage după sine răspunderea contravențională a făptuitorului pentru că acesta nu conștientizează caracterul ilegal al ordinului, ci dimpotrivă consideră că execută o faptă legală și necesară în împrejurările concrete ale cauzei. Astfel, obligația executării ordinului sau a dispoziției reiese nemijlocit din raporturile de serviciu dintre un superior și un subaltern, precum și din cerințele disciplinei de muncă care stă la baza funcționării normale a organizațiilor și instituțiilor.

Caracterul legal și obligatoriu al ordinului sau al dispoziției se prezumă în sensul că subalternul nu poate pune la îndoială necesitatea executării acestora, dacă emană de la supe-

⁴ I. Travinskaia & N. Chiriac, The causes of exoneration from disciplinary liability. DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals). 2020, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3971991> (consultat 17.08.2024)

riorul său și dacă nu este vădit ilegal. În timp ce legalitatea/illegalitatea constituie o cerință generică, moralitatea/imoralitatea se impune să fie reglementată expres spre a putea să opereze în materia răspunderii contravenționale. În cazul funcționarilor publici normele legale detaliază această problemă în modul următor: în situația în care funcționarul public apreciază că dispoziția scrisă sau verbală primită de la conducător este ilegală, acesta are dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea acestor dispoziții. Dispoziția se consideră ilegală dacă aceasta este în contradicție cu actele legislative și normative în vigoare, depășește competența autorității publice sau necesită acțiuni pe care destinatarul dispoziției nu are dreptul să le îndeplinească.

Dacă funcționarul public are dubii cu privire la legalitatea unei dispoziții, acesta este obligat să comunice în scris autorului dispoziției dubiile sale, precum și să aducă la cunoștință conducătorului ierarhic superior al acestuia astfel de situații. Astfel funcționarul public nu poate fi sancționat sau prejudiciat pentru sesizarea cu bună credință cu privire la dispozițiile ilegale ale conducătorului.

Conform prevederilor articolului 25⁵ a Codului Contravențional al Republicii Moldova sunt evidențiate două condiții obligatorii pentru excluderea caracterului contravențional al faptei: ordinul sau dispoziția să nu fie vădit ilegală și persoana care le-a executat să nu cunoască despre caracterul ilegal al lor.

Altfel, persoana care a comis intenționat contravenția în vederea executării ordinului sau dispoziției vădit ilegale a superiorului răspunde contravențional în temeuri generale. Condițiile obligativității și legitimității ordinului sau dispoziției superiorului le regăsim în doctrina rusă juridică, și care presupune următoarele:

- să fie dat subalternului de către persoana legal împuternicită;
- să fie dat în limitele competențelor superiorului;
- să respecte forma prescrisă de lege;
- să nu poarte un caracter vădit ilegal.

Potrivit Codului Contravențional, răspunderii contravenționale pentru fapta săvârșită este supusă persoana care a emis ordinul sau dispoziția iar subalternul apare ca un mijloc de comitere a contravenției. Persoana care execută ordinul nu trebuie să conștientizeze caracterul ilegal al acestuia și caracterul ilegal al faptei sale. Ceea ce ține de latura subiectivă, forma de vinovăție cu care acționează subalternul este imprudența sau fapta este comisă fără vinovăție.

Conform alineatului 2 a articolului 25⁵ a Codului Contravențional al Republicii Moldova, persoana care a comis intenționat o contravenție în vederea executării ordinului sau dispoziției vădit ilegale ale superiorului răspunde contravențional în temeuri generale. Ordinul care este vădit ilegal nu urmează a fi executat. Se consideră vădit ilegale ordinele sau dispozițiile contrare ordinii publice, securității publice și care încalcă vădit și nejustificat drepturile și libertățile fundamentale ale omului, interesele protejate de lege. Pentru a fi tras la răspundere contravențională, subalternul trebuie să cunoască caracterul ilegal al ordinului sau dispoziției. Caracterul ilegal poate fi dedus din incompetența persoanei care emite ordinul sau dispoziția sau dacă nu respectă forma ordinului sau dispoziției ori dacă aduce anumite prejudicii care sunt inadmisibile⁵. Concomitent, subalternul cunoaște nu doar ca-

⁵ Daniel Martin, Executarea ordinului sau a dispoziției superiorului – cauză care înlătură caracterul penal al faptei, in: Integrare prin cercetare și inovare: Științe juridice. Științe economice, 26-28 septembrie 2013, Chișinău. Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2013, R, SJ, SE, pp. 121-123, https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/105146

racterul ilegal al ordinului sau dispoziției, dar conștientizează că săvârșește o contravenție și dorește sau admite survenirea consecințelor, atunci va fi tras la răspundere contravențională. Neexecutarea ordinului sau dispoziției vădit ilegale duce la excluderea răspunderii juridice contravenționale.

Cercetând și analizând doctrina de specialitate, am ajuns la concluzia că executarea ordinului sau dispoziției superiorului este prezentă în legislațiile contravenționale din majoritatea țărilor lumii, fiind prevăzută sub diferite denumiri, iar elementul esențial a acestei cauze ce înlătură caracterul contravențional al faptei este că persoana poartă răspundere doar pentru executarea intenționată a unui ordin ilegal.

Din cele menționate supra cât și din diversitatea, multitudinea aspectelor reflectate în literatura de specialitate, am constatat că introducerea executării ordinului sau dispoziției superiorului în calitate de cauză care înlătură caracterul contravențional al faptei în legislația contravențională a Republicii Moldova, contribuie efectiv la consolidarea disciplinei în orice sferă a vieții cât și instituie un garant veritabil al funcționării legale a tuturor organelor și instituțiilor prin creșterea autorității superiorului și legitimitatea ordinelor și dispozițiilor sale, ce oferă o siguranță executanților acestor ordine și dispoziții.